

YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING INSTITUSIONAL ASOSLARI

Mamadjanova Tuygunoy Axmadjanovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Iqtisodiyot" kafedrası mudiri, PhD, dotsent

Bozorov Abdulaziz Boymatovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8254140>

Annotasiya. Ushbu maqolada yashirin iqtisodiyot butun dunyoning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u yoki bu shaklda barcha mamlakatlarda sodir bo'lib, asrlar davomida o'zgarib kelayotganligi, shuningdek, u jinoiy, yer osti, qora, noqonuniy, norasmiy singari nomlar bilan atalishi, yashirin iqtisodiyotning ko'lami turlicha bo'lishi va hech bir mamlakat undan umuman xalos bo'laolmasligi hamda unga qarshi kurashishda jamoatchilikning o'rni ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, jamoatchilik, soliq, yashirin iqtisodiyot, jinoyat.

Jahonning deyarli barcha mamlakatlarida yashirin iqtisodiyot mavjud bo'lib, hozirga qadar hech bir mamlakatda uni butkul yo'q qilishga erishilmagan. Lekin ko'p davlatlarda bunday iqtisodiyotning ulushi va ta'siri minimal darajada kamaytirilgan. Bu haqda gapirganda Yevropa davlatlari tajribasini misol qilib keltirish mumkin. Negaki, bu davlatlarning aksariyati yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi kurashishda soliq mexanizmlariga alohida e'tibor qaratgan. Chunki aynan soliqning yuqori darajadaliği ko'p hollarda yashirin iqtisodiyotning palak otishiga turtki beradigan omillardan hisoblanadi. Yashirin iqtisodiyot nafaqat murakkab ijtimoiy-iqtisodiy voqelik, balki davlat hisobi hamda nazoratidan tashqarida rivojlanadigan va shu sababdan ham rasmiy statistikada aks etmaydigan xo'jalik faoliyatidir.

Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirish uchun rivojlangan davlatlarning bosib o'tgan yo'llari chuqur tahlil qilib, o'zimizga mos bo'lgan yo'nalishlarga tayanib, bosqichma-bosqich amalga oshirish lozim.

Yashirin kapitalni qonuniylashtirish muammosi quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak:

- huquqiy va iqtisodiy sharoitlardagi tadbirkorlik uchun qulay o'zgarishlar (soliq siyosati, xususiylashtirish, noxo'jalik faoliyati) va jazo choralarini zaruriy kuchaytirishga qaratilgan faol xarakterdagi o'zgarishlar;
- jinoiy tuzilmalar va yashirin tadbirkorlik subyektlari kapitalini aniq chegaralash va bu bo'linishni uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish, jinoiy daromadlarni legallashtirishga oid qonun hujjatlarida, Jinoyat kodeksida hisobga olish.
- mahalliy tadbirkorlarga, shu jumladan chet elda yashovchi "yangi ruslar" ga yangi munosabatni shakllantirish, kapitalni qayta taqsimlash va ularni Rossiyaning investitsiya resursiga aylantirish bo'yicha samarali dasturga asoslangan munosabatlar;
- davlat organlariga ishonchni mustahkamlash, bu chora-tadbirlardan biri sifatida aholini moliyaviy firibgarlikdan samarali himoya qilishni, jamg'armalarni, kapitalni va xususiy mulk institutini himoya qilishni namoyish qilishni nazarda tutadi;
- huquqiy soha chegaralarida xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish. Bunday nazorat mexanizmi iqtisodiy sohadagi huquqbuzarliklar to'g'risidagi ma'lumotlarga asoslanishi kerak, bu esa biznes munosabatlarida sherik tanlashga yordam beradi.

"Nopok" pullarni yuvish va soyali kapitalni legallashtirish bir xil jarayonlar emas, garchi kriminologlar ko'pincha ularni jinoiy daromadni qonunbuzarliklar natijasida olingan har qanday iqtisodiy foyda deb tushunishadi.

Jahon iqtisodiy hamjamiyati biznes xavfsizligiga tahdid soluvchi eng katta xavflardan biri bank tizimidan yirik moliyaviy jinoyatlarni sodir etish, jinoiy yo'l bilan olingan pul mablag'larini yashirish va legallashtirishda foydalanish ekanligini tan oldi. Jinoiy doiralar bank ma'lumotlarining an'anaviy maxfiyligini tashqi nazoratdan, moliya institutlarining har qanday narxda mijozlarni jalb qilish istagidan samarali foydalanadi.

Sivilizatsiyalashgan bank hamjamiyatlari o'zlarining xavfsizligi va butun iqtisodiy tizim xavfsizligi manfaatlarini ko'zlab, nazorat qiluvchi organlar bilan aloqalarni o'rnatish zarurligini tushunadilar. Agar mahalliy banklar va boshqa kredit tashkilotlari vaziyatning jiddiyligini - to'g'ri nazorat yo'qligida ruxsat berishni qadrlamasalar, ular o'zlarini global moliyaviy hamjamiyatdan uzilib qolishlari va izolyatsiya qilishlari mumkin. Ayniqsa yirik mablag'lar davlat va jamiyat nazoratiga o'tkazilganda uyushgan jinoyatchilik o'zining kuchli iqtisodiy asosini yo'qotadi.

Davlatning iqtisodiy roli haqida ko'pincha davlat aralashuvi, tartibga solish, boshqarish va hokozolar haqida gapiriladi. Bu davlatning yashirin iqtisodiyotga bo'lgan munosabatiga to'liq taalluqlidir. Yashirin iqtisodiyotning turli xilligi tufayli uning barcha segmentlariga qarshi kurashish mumkin emas va bevosita aralashuv usullari har doim ham samarali bo'lmaydi. Shu bois, biz "davlatning yashirin iqtisodiyotga ta'siri" atamasi eng sig'imli sifatida to'xtalib o'tishni taklif qilamiz.

izningcha, yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 30 foizdan oshmagani taxminiy parametr bo'lishi mumkin. Ushbu ko'rsatma bir nechta dalillar bilan tasdiqlanishi mumkin. Birinchidan, bozor iqtisodiyotining samarali faoliyat yuritish amaliyoti bunday darajadagi yashirin faoliyatga yo'l qo'yilishini isbotlaydi (biz oldimizda bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar misoli bor).

Yashirin iqtisodiyotga tabaqalashtirilgan yondashuvga amal qilish zarur. Uning sub'ektlari turli manfaatlarini ko'zlaydigan turli ijtimoiy guruhlarni ifodalaydi. Shu bilan birga, davlat ta'sirining iqtisodiy va ma'muriy usullari o'rtasidagi mutanosib bog'liqlikni aniqlash printsiplial muhim vazifadir.

Shunday qilib, majburiy noqonuniy iqtisodiyotga mansub bo'lgan yashirin tadbirkorlar va o'zini o'zi ish bilan ta'minlovchilarning salmoqli qismi mazmunli yondashuv bilan mahalliy ishlab chiqarishni mustahkamlovchi real kuchga aylanishi mumkin. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, bu erda bilvosita chora-tadbirlar (soliq va mehnat qonunchiligini, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash) to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy choralardan (turli xil taqiqlar, jarimalarni kuchaytirish) samaraliroqdir.

Bizning fikrimizcha, xo'jalik birlashmalari o'z ustavlariga kiritilgan o'z kasbiy etikasi, xulq-atvor kodekslari yoki maxsus axloqiy moddalarini to'g'risida puxta ishlab chiqilgan tushunchalarga ega bo'lishi kerak, ular, jumladan, tadbirkorlikning jinoiy va vijdonsiz shakllariga munosabatini bildirishi kerak.

Bizning fikrimizcha, xususiy korxonalar ham maxsus odob-axloq kodeksini ham ishlab chiqish zarur, ayniqsa, bu kabi misollar G'arb amaliyoti (xususan, Jahon hamkorlik va taraqqiyot xalqaro tashkiloti 1998 yilda davlat xizmatining axloqiy xulq-atvorini yaxshilash bo'yicha tavsiyalarini e'lon qilgan). Bundan tashqari, AQShda maxsus kasbiy etika bo'limlari mavjud

bo'lib, ularning xodimlari xodimlarga nostandart axloqiy muammolarni hal qilishda yordam berishadi.

Sog'lom axloqiy asosni shakllantirish bo'yicha aniq davlat chora-tadbirlari kompleksi juda keng bo'lishi mumkin - o'quv kurslarini ishlab chiqish va amalga oshirishni moliyalashtirishdan tortib, eng vijdonli kompaniyalar uchun maxsus mukofotlarni ta'sis etishgacha.

Yashirin iqtisodiyot rivojlana boshlagan davrda soliq to'lashdan bo'yin tovlash asosan olingan daromadlarni yashirish, soliq idoralarida ro'yxatdan o'tkazmaslik, soliq hisobotlari va deklaratsiyalarini qalbakilashtirish shaklida amalga oshirilgan.

Soliq qonunchiligini huquqiy chetlab o'tish juda maqbuldir va soliq organlarida soliq qonunchiligini takomillashtirishdan tashqari bu bilan kurashishning boshqa yo'li yo'q. Hozirgi vaqtda xalqaro operatsiyalardan, xalqaro daromad va kapital aylanmasidan foydalanganda soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qaratilgan har xil turdagi murakkab sxemalarni tarqatish muammosi hal etilmaganligicha qolmoqda. Dunyoning ko'plab davlatlari hukumatlarini xavotirga solayotgan ikkinchi muammo - "iflos" pullar aylanmasining o'sishi va ularning offshor zonalardagi bank va kredit tashkilotlari orqali yuvilishi. Bugungi kunda an'anaviy ravishda offshor kompaniyalar faoliyat yuritadigan 60 ga yaqin barqaror kompleks offshor markazlar mavjud. Evropa markazlaridan ko'proq mashhur: Gibraltar, Lixtenshteyn, Kipr, Markaziy Amerikada Kayman, Bermuda, Bagama orollari.

Yashirin iqtisodiyot, xufiya iqtisodiyot — ishtirokchilar tomonidan oshkora olib borilmaydigan, davlat va jamiyat tomonidan nazorat qilinmaydigan, soliqlar to'lanmaydigan, rasmiy davlat statistikasida qayd etilmaydigan iqtisodiy jarayonlar, iqtisodiy faoliyat turlari. Yashirin iqtisodiyot oshkora payqab bo'lmaydigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash, iste'mol jarayonlari — iqtisodiy munosabatlar bo'lib, uning negizida ayrim kishilar yoki kishilar guruhi manfaatlari yotadi. Yashirin iqtisodiyot dunyoning deyarli hamma mamlakatlarida mavjud.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yashirin iqtisodiyot oshkora payqab bo'lmaydigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash, iste'mol jarayonlari — iqtisodiy munosabatlar bo'lib, uning negizida ayrim kishilar yoki kishilar guruhi manfaatlari yotadi. Mazkur farmon mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirish, soliq qonunchiligi talablariga rioya qilish tartib-taomillarini avtomatlashtirish va uning tartibini soddalashtirishga xizmat qiladi.

References:

1. "Теневая экономика" /Бунич А.П., Гуров А.И. и др. М.: Экономика, 1991г. – с.131-157
2. "Теневая экономика России" -М.: Сегодня, sup1 66, 1996 со ссылкой на Kaufman E Kaliberda
3. Л. Фиглин, "Теневая" занятость, , М.: Экономика –2002 – с.67-73
4. <https://uzlidep.uz/uz/news-of-party/7554>.
5. Mamadjanova, T. UZBEKISTAN'S AGRICULTURAL EXPORT COMPETITIVNESS IN RUSSIA.
6. Mamadjanova, T., & Normurodov, A. (2022). Improving the Efficiency of Cultivation and Export of Agricultural Products: In Case Surkhandarya. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).

7. Mamadjanova, T. A. (2020). Ways of the Marketing Strategy Forming of Fruit and Vegetable Products. Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249-0892], 10(01).

INNOVATIVE
ACADEMY